

ТЕТЕРИНГ СИНДРОМ В ПАТОГЕНЕЗЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА У ПАЦИЕНТОВ СО СТЕНОЗОМ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНОГО И ЛАТЕРАЛЬНЫХ КОРЕШКОВЫХ КАНАЛОВ.

*Хусанов Эркин Уктамович – к.м.н., доцент, Исмоилов Ортик Исмоилович – к.м.н., доцент,
Коржасов Шерали Облакулович – старший преподаватель, Хайритдинов Бобуршоҳ Бурхонович
- студент*

Самаркандский государственный медицинский институт

Узбекистан, Самарканд

E-mail: odamanatomiya.km@mail.ru

Аннотация.

Тетеринг синдром в патогенезе болевого синдрома у пациентов со стенозом поясничного отдела позвоночного и латеральных корешковых каналов.

Цель: Улучшение результатов хирургического лечения стеноза поясничного отдела позвоночного и латеральных корешковых каналов.

Материалы и методы: Исходя из того, что причиной развития остаточного болевого синдрома после проведенного оперативного лечения стеноза поясничного отдела позвоночного и латеральных корешковых каналов является неликвидированные патоморфологические элементы 57 пациентам с остаточным болевым синдромом проведены нейровизуальные методы исследования (КТ, МРТ) поясничного отдела позвоночника. На МСКТ определялись общие изменения характерные для дегенеративной болезни позвоночника. А на сагиттальных срезах T2 режима МРТ определялись арахноидальные кисты терминальной цистерны спинного мозга. На фасных срезах T2 режима МРТ определялись «отсутствие радикулографического эффекта». Оба симптома являются патогномическими МРТ симптомами тетеринг синдрома.

Результаты МРТ исследований показали, что основной причиной развития остаточного корешкового болевого синдрома является неликвидированные патоморфологические элементы тетеринг синдрома. Адекватным способом хирургического лечения стеноза поясничного отдела позвоночного и латеральных корешковых каналов предупреждающий развитие остаточного болевого синдрома является «декомпрессивная ламинэктомия с иссечением арахноидальных кист и проведением менингорадикулолиза».

Ключевые слова: стеноз поясничного отдела позвоночного и латеральных корешковых каналов, тетеринг синдром, остаточный корешковый болевой синдром

Abstract

To the article: Tethering syndrome in the pathogenesis of pain syndrome in patients with stenosis of the lumbar spine and lateral radicular canals.

Objective: To improve the results of surgical treatment of stenosis of the lumbar vertebral and lateral radicular canals.

Materials and methods of the study: patients with residual pain syndrome examination of neurovascular methods of examination (CT, MRI) of the lumbar spine. At MSCT, general changes characteristic of degenerative spinal disease were determined. And on the sagittal sections of T2 modes of MRI, the arachnoid cysts of the terminal cistern of the spinal cord were determined. On the T2 sections of the MRI regimes, the "lack of radiculography effect" was determined. Both symptoms are pathognomic MRI symptoms of the syndrome tethering.

The results of MRI studies have shown that the main pathway for the development of residual radicular pain syndrome is the non-liquidated pathomorphological elements of the syndrome tecting. An adequate way of surgical treatment of stenosis of the lumbar spine and lateral radicular canals of the preventive development of residual pain syndrome is "decompressive laminectomy with excision of arachnoid cysts and carrying out meningoradiculolysis".

Key words: stenosis of lumbar vertebral and lateral radicular canals, tethering syndrome, residual radicular pain syndrome

Аннотация.

Мақсад: умуртка ва ёнбош каналларнинг бел кисми торайишини хирургик даволаш натижаларини яхшилаш.

Текшириш манбаи ва услуби: умуртка ва ёнбош каналларни торайиш (стенози) касаллигини хирургик даволашдан кейинги даврда коладиган «колдик азот синдроми» бу касаллик туфайли ривожланган патоморфологик элементларни жаррохлик йули билан даволаш жараёнида тулик олиб ташламаслик оқибатида келиб чиқишини инобатга олиб, 57 операциядан кейин «колдик огрик синдроми» мавжуд булган беморларда бел соҳасидаги морфологик узгаришларни функционал спондилография, компьютер томография килиб урганildi. Функционал спондилография «функционал блок, КТ-да эса остеохондрозга хос морфологик узгаришлар, МРТда эса 44 (77%) беморда арахноидал киста (гиперденсив соя) «радикулографик эффект»нинг йуқолиши эса беморларнинг барчасида кузатилади.

Натижа: беморларнинг барчасида МРТда «кистоз-чандикли каудит» аникланди. Беморларнинг барчасига «реламинэктомия, арахноидал кистани кесиб, битишмаларни ажратиш» операцияси амалга оширилди. Кайта оператив даврдан кейин бирорта беморда «колдик огрик» синдроми ривожланмади.

Калит сўзлар: умуртқа ва ёнбош каналларнинг торайиши, тетеринг синдром, колдик оғрик синдроми.

Актуальность темы. Стеноз поясничного отдела позвоночного и латеральных корешковых каналов является хроническим заболеванием (нозологическая единица М 48,0 по МКБ-10), которое протекает с сочетанием характерных клинических симптомов и сужением позвоночного и латеральных корешковых каналов по данным лучевых методов исследования (спондилографии, КТ и МРТ). При поясничном стенозе уменьшается вместимость костно-фиброзного футляра позвоночного и латеральных корешковых каналов, что приводит к сдавлению (ущемлению) нервных корешков или нервно-сосудистых образований позвоночного и латеральных корешковых каналов с развитием характерных клинических симптомов (1.3.6.8.9.11.12.13.14-17). Хроническая ишемия развившаяся вследствие компрессии нервно-сосудистых образований позвоночного и латеральных корешковых каналов, усиливающаяся при физической нагрузке станет причиной повышения эпидурального давления и развития асептического воспалительного процесса в нервных корешках (при латеральном стенозе) и в других структурах терминальной цистерны спинного мозга (при центральном стенозе). В результате усугубления асептического воспалительного процесса в нервных (волокнах) корешках происходит демиелинизация с резким усилением имеющегося болевого синдрома, а в структурах терминальной цистерны спинного мозга развивается кистозно слипчивый каудит с развитием интерстициального фиброза и рубцово-спаечного эпидурита. (1.6.8.9.11-17). Известно, что в результате внедрения нейровизуальных методов исследования (КТ и МРТ) в клиническую практику появилась возможность определения всех патоморфологических элементов дегенеративной болезни позвоночника вызывающие стеноз позвоночного и латеральных корешковых каналов. А определение патоморфологических элементов дегенеративной болезни позвоночника приводящих к развитию болевого синдрома, стеноза позвоночного и латеральных корешковых каналов позволяет правильно выбрать патогенетический способ хирургического лечения стеноза позвоночного и корешковых каналов.

Установлено, что расширенная декомпрессивная ламинэктомия (ламинэктомия с фасетэктомией) считается патогенетическим способом лечения стеноза позвоночного и латеральных корешковых каналов, а при сочетании стеноза позвоночного канала со спондилолистезом или нестабильностью позвоночно-двигательного сегмента-ПДС (динамический стеноз) декомпрес-сивная ламинэктомия сочетается с установкой стабилизирующих систем. По данным разных авторов оперативное лечение проведенное в ранние сроки болезни даёт достоверно лучшие результаты (3.8.9.11-18). Однако, изучение результатов хирургического лечения стеноза поясничного отдела позвоночного и латеральных корешковых

каналов показало, что у 30-50% пациентов в послеоперационном периоде развивается остаточный корешковый болевой синдром различной степени выраженности (1.6). Установлено, что причиной развития остаточного болевого синдрома является недостаточный объем выполненного оперативного вмешательства вследствие недооценки имеющихся патоморфологических элементов заболевания приводящих к развитию болевого синдрома, стеноза поясничного отдела позвоночного и латеральных корешковых каналов (3.11.12.). Несмотря на постоянное совершенствование способов хирургического лечения стеноза поясничного отдела позвоночного и латеральных корешковых каналов удельный вес развития остаточного болевого синдрома остаётся высоким (1,3,6-9,11-18).

Развитие остаточного болевого синдрома после выполненного оперативного вмешательства показывает, что патоморфологические элементы дегенеративной болезни поясничных позвонков приводящие к развитию болевого синдрома, стеноза позвоночного и латеральных корешковых каналов недостаточно изучены. Значит изучение патоморфологических элементов дегенеративного стеноза поясничного отдела позвоночного и латеральных корешковых каналов является актуальной проблемой современной медицины.

Целью настоящей работы явилось улучшение результатов хирургического лечения дегенеративного стеноза позвоночного и латеральных корешковых каналов путём изучения патоморфологических элементов данного заболевания приводящие к развитию остаточного болевого синдрома.

Материалы и методы исследования.

Проанализированы результаты обследования и повторного хирургического лечения 57 (30 мужчин и 27 женщин) пациентов с остаточным болевым синдромом развившегося после выполненной декомпрессивной и обычной ламинэктомии произведенные по поводу стеноза поясничного отдела позвоночного и латеральных корешковых каналов. Возраст пациентов варьировал от 30 до 50 лет, средний возраст составил 47,8 лет.

Критериями включения в материал послужили:

- наличие остаточного корешкового болевого синдрома развившегося после операции «декомпрессивной ламинэктомии» произведенной по поводу стеноза поясничного отдела позвоночного и латеральных корешковых каналов;

-отсутствие или кратковременность эффекта от проведенной активной консервативной терапии;

-установленный диагноз: стеноз поясничного отдела позвоночного и латеральных корешковых каналов с остаточным болевым синдромом;

Критерии исключения:

- травмы позвоночника в анамнезе;
- больные ранее оперированные на позвоночнике по поводу травмы и опухоли позвоночника;
- наличие тяжелых соматических заболеваний.

Пациенты были сходны по возрасту, длительности заболевания и выраженности симптоматики. Вертебро-неврологическая диагностика проводилась по критериям Н.Hall (17), которая включала тщательные клинично-неврологические, функционально-спондилографические, компьютерно-томографические (КТ) и магнитно-резонансно-томографические (МРТ) исследования.

При помощи функциональной спондилографии определялось наличие патологической подвижности, спондилолистеза и функционального блока в пораженном позвоночно-двигательном сегменте (ПДС). При помощи мультиспиральной компьютерной томографии определялись твердотканые патоморфологические элементы стеноза поясничного отдела позвоночного и латеральных корешковых каналов, а при помощи МРТ исследований визуализировали мягкотканые патоморфологические элементы стеноза поясничного отдела позвоночного и латеральных корешковых каналов и патологические изменения в структурах терминальной цистерны спинного мозга.

Для определения эффективности проведенного повторного хирургического способа лечения стеноза поясничного отдела позвоночного и латеральных корешковых каналов были использованы две шкалы:

1-для определения интенсивности остаточного болевого синдрома была использована специально разработанная шкала самооценки состояния при боли в спине, использующая принцип визуальной аналоговой шкалы – VAS, она предусматривала оценку спонтанной боли в спине, спонтанной боли в ногах, ограничение подвижности при наклоне вперед, ограничение способности сидеть, передвижения, повседневной активности. Пациент должен оценить выраженность каждого из этих симптомов, отметив её точкой на отрезке 100 мм., при этом 0-на этом отрезке соответствовал отсутствию симптома, противоположный конец-максимально возможная выраженность симптома. Общая оценка в этой шкале определялась суммированием длины 10-ти отрезков в мм. и могли колебаться от 0 до 1000 (19).

2- общая оценка результатов повторного хирургического лечения врачом предусматривала 5-градаций: минус 1-бал – ухудшение; 0-балов – отсутствие эффекта; 1-бал – незначительно выраженный эффект; 2-бала – умеренный эффект; 3-бала – значительный эффект (7).

Данные собирались в специально разработанную форму. Статическая обработка полученных данных проводилась с использованием дескриптивных методов и модели ANOVA.

Оценка изменения показателей в сравнении с исходным уровнем, а также сравнение показателей между группами проводились с помощью t-теста.

Результаты и их обсуждение.

Сравнительный анализ клинико-неврологических симптомов до и после выполненного оперативного лечения показал, что у 49 (86%) пациентов отмечался остаточный люмбалгический, а у 8 (14%) пациентов остался люмбалгический остаточный болевой синдром. Интенсивность остаточного болевого синдрома усилилась в вертикальном положении и при физической нагрузке. На высоте остаточного болевого синдрома у всех пациентов развились симптомы натяжения нервных корешков, которые регрессировали в покое. Несмотря на уменьшение интенсивности болевого синдрома после проведенного оперативного лечения стеноза поясничного отдела позвоночного и латеральных корешковых каналов у 53 (93%) пациентов при физической нагрузке (при ходьбе) появилась перемежающаяся хромота (остаточная перемежающаяся хромота).

Результаты проведенной функциональной спондилографии поясничного отдела позвоночника показали, что у 6 (15,3%) пациентов после проведенного оперативного лечения по поводу стеноза поясничного отдела позвоночного и латеральных корешковых каналов отмечалась подвижность пораженного позвоночно-двигательного сегмента (ПДС) до 4 мм. (норма) и у 10 (18%) пациентов отмечался функциональный блок.

На МСКТ у всех пациентов отмечалось уменьшение высоты межпозвонкового диска (МПД), внутридискное перемещение пульпозного ядра, субхондральный склероз и другие общие симптомы. У 41 (72%) пациента на МСКТ дужки и дугоотростчатые суставы не визуализированы, т. е. этим пациентам была произведена операция «декомпрессивная ламинэктомия». А у 16 (28%) пациентов на МСКТ отмечались явления деформирующего артроза дугоотростчатых суставов, т.е. у этих пациентов остаточный болевой синдром развился после операции обычной ламинэктомии. У 11 (20%) пациентов была произведена «декомпрессивная ламинэктомия с дискэктомией». У этих пациентов рецидивы грыжи МПД в послеоперационном периоде не отмечались. На МР-томограммах поясничного отдела позвоночника кроме общих признаков остеохондроза, так же отмечались следующие патоморфологические изменения:

1-гиперденсивные участки серповидной формы -арахноидальная киста в терминальной цистерне спинного мозга, определяемая в сагиттальном срезе T2 режима МРТ. Этот МРТ симптом отмечался у 46 (87%) пациентов.

2- уменьшение или отсутствие «радикулографического эффекта» на фасных срезах T2 режима МРТ, указывающих на наличие фиброзирующих спаек между корешками и сосудами

конского хвоста, между корешками конского хвоста и твердой мозговой оболочкой отмечалась у всех пациентов с остаточным болевым синдромом.

Известно, что гиперденсивная тень образованная от арахноидальной кисты терминальной цистерны спинного мозга определяемая на сагиттальном срезе T2 режима и отсутствие «радикулографического эффекта» на фасных срезах T2 режима МРТ являются патогномическими МРТ симптомами тетеринг синдрома (2.4.5.10) Значит определение гиперденсивной тени серповидной формы на сагиттальных срезах T2 режима и отсутствие радикулографического эффекта на фасных срезах T2 режима указывает на наличие кистозно-слипчивого каудита. Так гиперденсивная тень на сагиттальном срезе T2 режима образуется в результате обратного излучения переменной радиоволны поглощенной протонами водорода кистозной жидкостью. А в результате распространения асептического воспалительного процесса на периневральную клетчатку, жировая ткань обеспечивающая контрастность и свободное движение каждого корешка конского хвоста заменяется фиброзной (рубцовой) тканью, что приводит к исчезновению «радикулографического эффекта» (4.5.10). Значит МРТ признак «отсутствие радикулографического эффекта» указывает на то, что в структурах терминальной цистерны спинного мозга развилось рубцовое сращение между корешками конского хвоста (радикуло-радикулярные конфликты), между корешками конского хвоста и твердой мозговой оболочкой приводящие к фиксации и тракции корешков и сосудов конского хвоста с последующей ишемией каудального отдела спинного мозга-тетеринг синдрома. Изучение МРТ данных показало, что гиперденсивная тень-арахноидальная киста в терминальной цистерне спинного мозга определялась у 44 (77%) пациентов, а «отсутствие радикулографического эффекта» отмечались у всех пациентов с остаточным корешковым болевым синдромом

Выше изложенное показывает, что гиперденсивная тень определяемая на сагиттальном срезе T2 режима МРТ и «отсутствие радикулографического эффекта» на фасных срезах T2 режима МРТ являются патогномическими МРТ симптомами тетринг синдрома. Значит основной причиной развития остаточного болевого синдрома после проведенного хирургического лечения стеноза поясничного отдела позвоночного и латеральных корешковых каналов является тетеринг синдром. Исходя из этого, для ликвидации остаточного болевого синдрома всем пациентам была произведена операция «реламинэктомия с иссечением арахноидальной кисты и проведением менингоррадикулолиза». Патоморфологические изменения определенные при помощи нейровизуальных методов исследования (КТ, МРТ) до проведения повторной операции совпадали с интраоперационными находками. Послеоперационный период у всех больных протекал гладко. После проведения повторной операции остаточный болевой синдром и имеющиеся симптомы

натяжения нервных корешков регрессировали. Симптом перемежающейся хромоты при физической нагрузке и в вертикальном положении перестали развиваться.

На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы:

1. Адекватным способом определения патоморфологических элементов дегенеративной болезни позвоночника вызывающие корешковый болевой синдром является МРТ исследование поясничного отдела позвоночника.

2. У большинства пациентов со стенозом поясничного отдела позвоночного и латеральных корешковых каналов причиной развития остаточного болевого синдрома после выполненного хирургического вмешательства являются неликвидированные патоморфологические элементы тетеринг синдрома.

3. Адекватным способом хирургического лечения стеноза позвоночного и латеральных корешковых каналов, предупреждающий развитие остаточного болевого синдрома является операция «декомпрессивная ламинэктомия с иссечением арахноидальных кист и проведением менингорадикюлолиза». То есть операция «декомпрессивная ламинэктомия с иссечением арахноидальных кист и проведением менингорадикюлолиза» является адекватным способом хирургического лечения стеноза поясничного отдела позвоночного и латеральных корешковых каналов.

Литература

1. Бектошев Р.Б., Эргашев М.Б., Бектошев О.Р. «Мультифакторный патогенез поясничного остеохондроза» Медицинский журнал Узбекистана, 2014 №1. С 92-97
2. Воронов В.Г. «Пороки развития спинного мозга и позвоночника у детей (страницы истории, клиника, диагностика, лечение)» Санкт-Петербург, 2002, 400с.
3. Гиоев Т.М., Давидов Е.А., Омельченко А.В. «Стенозы позвоночного канала на поясничном уровне: типы клинического течения, результаты лечения, оперативная тактика» Журнал Нейрохирургия, 2003 №3 с 22-25.
4. Древал О.Н., Крывицкая Г.Н., Актаев О.В. «Морфологические и патогенетические предпосылки к противоболевым операциям в области выходных зон задних корешков» Вопросы нейрохирургии 1996 №4 с 22-25
5. Зябров А.А. «Синдром фиксированного спинного (клиника, диагностика, хирургическая коррекция, ближайшие и отдаленные результаты) в детском возрасте» Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата мед наук. Санкт-Петербург 2012 24 с.

6. Курбонов Н.М., Ботиров Н.Т., Худойбердиев К.Т. «Этиологические аспекты стеноза поясничного отдела позвоночного канала» Хирургия Узбекистана. 2000 №3 с 57-58.
7. Левин О.С. «Применение хондропротектора алфлутопа в лечении вертеброгенной люмбоишиалгии» Научно-практическая ревматология. 2003 №2 с 61-69
8. Педаченко Ю.Е. «Стеноз поясничного отдела позвоночного столба» УНЖ 2009 №4 с 9-13.
9. Полищук Н.Е., Педаченко Ю.Е., Красиленко Е.П. «Стеноз позвоночного канала на уровне поясничного отдела Терминологическая путаница или непонимание проблемы» УНЖ 2012 №4 с 16-20
10. Радкова А.Б., Ларионов С.Н., Сороковников В.А. «Фиксированный спинной мозг» (обзор литературы) Бюллетень ВСНЦ СО РАМН, 2011 г. №4 (80) часть 1 с 348-353
11. Салуинов А.Ю. «Клиника. Диагностика и хирургическое лечение стеноза позвоночного канала на поясничном уровне» Автореферат диссертации кандидата мед наук М., 2001.
12. Орлов Ю.А., Косимов Н.Е., Ткач А.И. «Болевой синдром при стенозе поясничного отдела позвоночного канала» Вопросы нейрохирургии 2017 №2 с 60-63.
13. Штульман Д.Р., Макарова Е.В., Фрик-Хор и др. «Перебегающая хромота при выраженном стенозе позвоночного канала» Сов мед 2014 №8 с 10-13
14. Fast A., Robin G.C., Floman J. Surgical treatment of lumbar spinal stenosis in the elderly// Arch. Phys. Med, Rehabil-2015-Vol-66, №3 P 149-151
15. Ganz A.C. Lumbar spinal stenosis; postoperative results in terms of preoperative posture-related pain// neuro-surg-2010-vol. 72 №1 P71-74
16. Deen H.G., Zinimerman R.S., Lyons M.K et al Analysis of early failures after decompressive laminectomy for spinal stenosis// Mayo Clin Proc.-2015-vol 70 №1 P 33-36.
17. Hall S., Bartleson J.D., Onoforio B.M. et al. Lumbal spinal stenosis: clinical features diagnostic procedures and results of surgical treat,ent in 68 patient // Ann. Vuteun Med. -2015-vol-103 №2
18. Tuite G.F., Stern J.D., Doran S.E., et al. Outcome after laminectomy for lumbal spinal stenosis. Part 1: clinical correlations // j bid 2014-vol, №5 – P 699-706.